

Panduan Permainan

Setatak Digital

Disusun untuk Guru dan Siswa SD (Kelas 4, 5, 6)

Disusun Oleh:

Ketua	Dr. Susilawati, S.Si., M.Si	0028119002
Anggota	Dr. Ihda Hasbiyati, M.Si	0026077302
	Musraini, M., M.Si	0009017401
	Dr. Haposan Sirait, M.Si	0016036505
	Drs. Bustami, M.Si	0022046203
	Gustriza Erda, M.Si	0011089305
	Efni Agustiarini, M.Si	7158771672230253
	Fadhila Rahman, M.Pd	2125059302
	Aisha Gemala Jondya, S.Kom., M.TI	0316059201
Anggota Mahasiswa	Muhammad Alfaridzy Arrasyid	2203112996 (NIM)
	Shakur Rakha	2203124197 (NIM)

UNIVERSITAS RIAU

Kata Pengantar

Panduan ini disusun sebagai panduan singkat dan praktis untuk membantu guru dan siswa menggunakan permainan "Setatak Digital" sebagai media pembelajaran matematika. Panduan memuat penjelasan permainan, aturan, langkah bermain, serta kaitannya dengan kompetensi matematika untuk siswa SD kelas 4–6. Diharapkan panduan ini memudahkan penerapan permainan di kelas maupun kegiatan pembelajaran informal.

Contents

1	Pendahuluan	1
2	Tujuan Panduan	1
3	Deskripsi Permainan	2
4	Alat dan Bahan	2
5	Aturan Main	2
6	Langkah-Langkah Bermain	3
7	Kriteria Menang dan Kalah	3
8	Kaitan dengan Konsep Matematika	3
9	Manfaat Edukatif	4

1. Pendahuluan

Setatak merupakan permainan tradisional yang dimodifikasi ke dalam bentuk digital untuk keperluan pendidikan. Permainan menggabungkan unsur papan permainan (lompat kotak) dan kuis matematika yang menantang pemain untuk menjawab soal dengan benar agar dapat melanjutkan langkahnya. Dengan memanfaatkan aspek kompetitif dan interaktif, Setatak Digital bertujuan meningkatkan motivasi belajar matematika pada siswa SD kelas 4–6.

2. Tujuan Panduan

Panduan ini disusun untuk dua kelompok pengguna: guru dan siswa. Tujuan dibuat terpisah agar masing-masing kelompok mendapatkan pedoman praktis yang sesuai.

Untuk Guru

- Mengetahui cara penggunaan Setatak Digital sebagai media pembelajaran di kelas.
- Menyiapkan pengaturan permainan (jumlah pemain, level soal, batas waktu) sesuai kemampuan siswa.
- Mengintegrasikan permainan dengan tujuan pembelajaran matematika pada silabus untuk SD kelas 4–6.
- Memberikan umpan balik dan tindak lanjut pembelajaran setelah sesi permainan.

Untuk Siswa

- Memahami aturan permainan dan cara memperoleh poin atau melangkah di papan permainan.
- Melatih keterampilan matematika yang sesuai untuk kelas 4–6 melalui latihan soal yang interaktif.
- Meningkatkan keterampilan berpikir cepat dan kerja sama atau kompetisi sehat antar teman.

3. Deskripsi Permainan

Setatak Digital adalah permainan papan virtual untuk 2–4 pemain. Pemain bergantian menjawab soal matematika. Jika jawaban benar dalam waktu yang ditentukan, pemain dapat melompat ke kotak berikutnya; jika salah atau waktu habis, giliran berpindah kepada pemain selanjutnya. Pemenang ditentukan berdasarkan pemain pertama yang mencapai kotak akhir (FINISH).

Fitur penting:

- Pilihan jumlah pemain: 2–4.
- Level soal (misal Level 1–5) untuk menyesuaikan kesulitan.
- Batas waktu per soal (misal 30 detik, dapat disesuaikan oleh guru).
- Mode permainan kompetitif; dapat ditambahkan mode latihan (solo) untuk latihan mandiri.

4. Alat dan Bahan

- Perangkat komputer/laptop/tablet dengan akses ke situs Setatak Digital.
- Koneksi internet (untuk versi online). Jika bermain secara luring, gunakan proyektor atau satu perangkat untuk menampilkan papan permainan.
- Lembar observasi guru (opsional) untuk mencatat kemajuan siswa dan kesalahan umum.
- Timer eksternal (opsional) jika ingin variasi batas waktu manual.

5. Aturan Main

1. Tentukan jumlah pemain (2–4) dan pilih karakter masing-masing.
2. Tentukan level kesulitan soal sesuai kemampuan kelas (mis. Level 1 untuk kelas 4, Level 2 untuk kelas 5, dst. atau campur sesuai kebutuhan).
3. Setiap pemain mendapat giliran bergantian sesuai urutan yang ditentukan.
4. Pada giliran seorang pemain, sistem menampilkan satu soal matematika. Pemain memiliki waktu tertentu untuk menjawab (mis. 30 detik).
5. Jika jawaban benar dalam batas waktu, pemain maju satu kotak (atau sesuai aturan lompat khusus bila ada). Pemain yang benar boleh mempertahankan giliran atau bermain sesuai aturan permainan (sesuaikan dengan pengaturan).
6. Jika jawaban salah atau waktu habis, giliran berpindah ke pemain berikutnya.
7. Pertanyaan bisa beragam: operasi bilangan, pecahan sederhana, soal cerita singkat, pola bilangan, atau geometri dasar, disesuaikan dengan tingkat kelas.

8. Permainan selesai ketika salah satu pemain mencapai kotak FINISH. Pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang.

6. Langkah-Langkah Bermain

Berikut panduan langkah demi langkah saat menerapkan permainan di kelas:

1. Persiapan: Pastikan perangkat siap, buka situs Setatak Digital, dan atur jumlah pemain dan level soal.
2. Pembagian peran: Jika bermain di kelas besar, guru dapat membentuk kelompok 2–4 siswa per perangkat.
3. Instruksikan aturan singkat: Jelaskan tujuan permainan, batas waktu, dan bahwa siswa harus memberikan jawaban yang jelas.
4. Mulai permainan: Lakukan pemilihan pemain pertama (mis. undian atauurut meja), lalu mulai giliran pertama.
5. Fasilitasi: Guru mengawasi jalannya permainan, mencatat kesulitan umum, dan memberikan penguatan bila diperlukan.
6. Diskusi singkat: Setelah beberapa putaran, hentikan permainan untuk membahas soal-soal yang paling banyak salah dan jelaskan metode penyelesaiannya.
7. Pengulangan: Lanjutkan permainan hingga beberapa putaran atau hingga waktu pembelajaran selesai.
8. Refleksi: Akhiri sesi dengan refleksi singkat—apa yang dipelajari, strategi yang berhasil, dan area yang perlu latihan lebih lanjut.

7. Kriteria Menang dan Kalah

- Pemenang: Pemain pertama yang mencapai kotak FINISH sesuai aturan papan.
- Jika tidak ada pemain yang menyelesaikan papan dalam waktu yang ditentukan, pemenang bisa ditentukan berdasarkan posisi terjauh di papan atau jumlah soal benar.
- Kalah di sini bukan akhir: gunakan hasil untuk mengevaluasi kompetensi siswa dan area yang perlu diperkuat.

8. Kaitan dengan Konsep Matematika

Setatak Digital dapat dikaitkan dengan kompetensi matematika SD kelas 4–6, antara lain:

- Operasi campuran bilangan bulat (penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian sederhana).
- Pecahan dasar dan perbandingan (mis. menyederhanakan pecahan sederhana, membandingkan pecahan).
- Soal cerita singkat yang melatih kemampuan membaca dan menyusun model matematika sederhana.
- Pola bilangan dan deret sederhana.
- Konsep panjang, luas sederhana, dan pengenalan geometri dasar (bangun datar).
- Keterampilan penalaran cepat dan strategi memecahkan masalah dalam batasan waktu.

9. Manfaat Edukatif

- Meningkatkan motivasi dan minat belajar matematika melalui permainan yang menyenangkan.
- Memberikan kesempatan latihan soal yang berulang dengan suasana kompetitif yang sehat.
- Melatih keterampilan berpikir cepat (fluency) dan ketepatan (accuracy) dalam berhitung.
- Memfasilitasi pembelajaran kolaboratif bila dimainkan dalam kelompok.
- Menyediakan data observasi bagi guru untuk menilai kesulitan umum dan merencanakan remedial.

Catatan: Guru disarankan menyesuaikan level soal dan batas waktu sesuai kemampuan siswa. Untuk penggunaan yang efektif, padukan sesi permainan dengan diskusi pembelajaran dan latihan tertulis tambahan.

Terima kasih telah menggunakan Setatak Digital sebagai bagian dari proses pembelajaran. Semoga bermanfaat!